

IQBOL MIRZO SHE'RIYATIDA OKKAZIONALIZMLARNING QO'LLANISHI

Yoqubboyeva Shoxista To'raxon qizi

Andijon davlat universiteti

Lingvistika mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

shoxistayoqubboyeva@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15385781>

Annotatsiya: ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzoning "Ko'zlaringga termulsaydim" she'riy kitobida qo'llanilgan okkazonalizmlar semantik jihatdan tahlil qilinadi. Ushbu birlik she'rning badiiy-estetik qiymatini oshiradi, o'quvchini fikrlashga, his qilishga va anglashga undaydi. Natijada, shoirning til bilan ijodiy muomalasi nafaqat uslubiy yutuq, balki o'zbek poetik tafakkurining yangi qirralarini ochib beruvchi muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: kontekst, mualliflik neologizmlari, stilistik neologizmlar, individual neologizmlar, individual til.

Vikipediya lug'atidagi izohga ko'ra "okkazonalizm" atamasi–lotincha "occasio" so'zidan kelib chiqib o'zbek tilida - "tasodifiy" degan ma'noni anglatadi. Bu hodisa, asosan, yozuvchi yoki shoirlar tomonidan tilda mavjud so'z yasash modellari asosida yaratiladigan va faqat ma'lum bir kontekstda badiiy ifoda yoki til o'yinlarining leksik vositasi sifatida ishlatiladigan individual mualliflik neologizmlardir" deb tavsiflangan. Odatda, okkazonalizmlar keng tarqalmagan va tilning lug'at tarkibiga kirmaydi.

Shuni ta'kidlash lozimki, lingvistik adabiyotlarda okkazonalizmning bir qancha belgilari mavjud: mualliflik neologizmlari, stilistik neologizmlar, individual neologizmlar, she'riy yangi shakllanishlar, nutqning yangi shakllari, kontekstual shakllanishlar va boshqalar. Tilshunos O.S.Axmanova "Tilshunoslik atamaları lug'ati" da okkazonal so'zlarni quyidagicha talqin etadi: "Okkazonal (so'z, ma'no, ibora, tovush birikmasi, sintaktik shakllanishlar) - "noodatiy", umumfoydalanish uchun qabul qilinmagan, qo'llanishga mos kelmaydigan, individual did bilan tavsiflangan, foydalanishning o'ziga xos konteksti bilan shartlanganlardir".¹

O. O.Selivanova esa okkazonalizm atamasini quyidagicha izohlaydi: "Okkazonalizmlar muallifning individual tiliga urg'u berib, uning nutqiga ekspressivlik, emotsional rang bag'ishlaydi va ko'pincha bunday okkazonal so'zlar so'z yasashning noan'anaviy modellari bo'yicha til me'yorlarini buzgan holda yaratiladilar".²

Okkazonallik hodisasi o'zbek tiliga ham xos bo'lgan nutq birligi hisoblanadi. Tilshunos olimlar ushbu hodisaga turlicha yondashishgan: V.N. Xoxlaxoyovanning fikriga ko'ra, tilning lug'at boyligidan o'rin olishga ulgurmagan "noqonuniy" so'zlar okkazonal bo'lishi mumkin. A.G. Likov esa bunday terminlarni quyidagicha ta'riflaydi: "O'zida tasodifiylik, bir marta qo'llanishlik kabi xususiyatlarni mujassam etgan nutq birliklaridir".³

O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo ijodida ham muallif tomonidan ijodiy maqsadda yaratilgan, adabiy tilda mavjud bo'lmagan yoki kam ishlatiladigan, yangi ma'nodagi so'zlar, ya'ni okkazonalizmlarni ko'plab uchratishimiz mumkin. Ular she'riy misralarda ko'pincha

¹ Axmanova O. S. Словары лингвистических терминов. – Москва. 2007. -С.78.

² Селиванова О. Лингвистическая энциклопедия. Полтава, 2010. – С. 159.

³ Лыков А.Г. Можно ли окказиональное слово называть неологизмом // Русский язык в школе. – Москва,1972. – 85-89.

badiiy tasvir vositasi sifatida qo'llangan. Quyida she'riy misralarda qo'llangan okkazionalizmlarni ko'rib chiqamiz:

Osmon chamanidan *yulduzgul* tering,
 Qalbingiz samoviy quvonchga to'lsin. (18).

"*Yulduzgul*" so'zi ikki komponentdan tashkil topgan: yulduz va gul. Lug'aviy birikma sifatida "yulduzgul" umumadabiy til lug'atlarida mavjud emas. She'riy kontekstda obrazli tarzda qo'llangan bo'lib, yulduz kabi porlaydigan osmon go'zalligini ifodalovchi gul ma'nolarini anglatish uchun xizmat qilgan. Bu so'z badiiy ta'sirni kuchaytirish, poetik obraz yaratish uchun yaratilgan. Demak, "yulduzgul" — bu Iqbol Mirzo tomonidan san'atkorona maqsadda yaratilgan okkazional birlik.

Mushtga ilashmaydigan *do'stnusxalardan* o'ch ololmay,
 Devordek ko'krak qafasidan
 Alamini olayotgan oddiy mushtumga
 Gup-gup...gup-gup... (27)

Misralarda ajratib ko'rsatilgan "*do'stnusxa*" so'zi okkazional birlik, ya'ni Iqbol Mirzo tomonidan san'atkorona maqsadda yaratilgan yangi so'z hisoblanadi. So'z ikki komponentdan tashkil topgan: "do'st" va "nusxa". "Nusxa" — aslida "ko'chirma", "namuna", "nusxadagi ko'rinish" degan ma'nolarga ega. Biroq "*do'stnusxa*" shaklida bu so'z adabiy tilda mavjud emas. Bu so'z Iqbol Mirzo tomonidan badiiy obraz yaratish maqsadida yaratilgan. U do'stlikni yoki do'stni yangicha, poetik bir tasvir bilan ifodalash uchun ishlatgan.

Axir "Sevaman" deb chekkan-ku yohu
 Har *sevgifurush* qadimdan-qadim.
 Nurdek sof bo'lsa-da mendagi tuyg'u,
 Ammo sevaman deb ayta olmadim (33)

"*Sevgifurush*" so'zi ham okkazional birlik hisoblanadi. "Sevgi" — tuyg'u, yaqinlik, muhabbat. "Furush" — forsiy kelib chiqishga ega bo'lib, "sotuvchi" degan ma'noni bildiradi (masalan: gulfurush — gul sotuvchi, dorufurush — dori sotuvchi). "Sevgifurush" — "sevgi sotuvchi", ya'ni sevgini tijoratga aylantirgan, uni chin yurakdan emas, balki foyda yoki manfaat uchun taklif qiluvchi shaxsni ifodalovchi obraz. Bu okkazionalizm muallif tomonidan soxta sevgi, yuzaki muhabbat yoki uni tijorat vositasiga aylantirish g'oyasini ifodalash uchun yaratilgan kuchli badiiy vositadir.

Buni g'animga ham ko'rmasman ravo,
 Dushmanim holiga achingim kelmas.
 Bu ham *qorakasal*, bu ham bedavo,
 Ammo,ming afsuski, muhabbat emas. (9)

Ajratib ko'rsatilgan so'zga ham okkazional birlik sifatida qaraladi. "Qora" — bu ma'lum bir rangni anglatadi, ya'ni qora, qorong'u rang. "Kasal" — bu so'z odatda sog'liqni yo'qotish, kasallik, og'riq holatini bildiradi. Biroq, "qorakasal" so'zi o'zida bu ikki so'zni birlashtirgan holda yangi bir ma'no hosil qiladi. "Qorakasal" qorong'u, qorishma rangdagi kasallik yoki og'riq holatini ifodalash uchun ishlatilgan. Bu bilan qorong'u kayfiyat yoki insonning ichki og'irligi ko'rsatiladi. Bu so'z kasallik, qayg'u, o'zgarmas holatni ifodalash uchun yaratilgan. "Qorakasal" okkazionalizmi yangi badiiy tasvir yaratish uchun ishlatilgan. Qora va kasal so'zlarining birlashishi orqali yomon holat, og'ir ruhiy holat tasvirlanadi.

Shoigarchilikni tushunging kelmas,

Qadimda, ehtimol, sevgandirman, bas!
 Asiring bo'lganman, mahbusing emas,
 Senga nima kerak, ayt, nima kerak? (75)

Ajratib ko'rsatilgan so'z ham okkazionalizm hisoblanadi. "Shoir" — bu so'z she'r yozuvchi, ijodkor ma'nosini anglatadi. "Garchilik" — bu so'z "garchi" qo'shimchasidan kelib chiqqan bo'lib, ba'zi holatlarni yoki fazilatlarini ta'riflash uchun ishlatiladi. Odatda, "garchi" so'zi qarama-qarshilikni yoki noaniqlikni ifodalaydi, lekin bu yerda "garchilik" so'zi badiiy tarzda shoirdan foydalanish yoki shoirlilik faoliyatini bildiradi. "Shoiringarchilik" so'z birikmasi shoirdan bo'lish, she'riy faoliyat, shoirlilik san'atini ifodalovchi yangi badiiy birlikdir. Bu so'z birikmasi she'riyat yoki shoirdan chiqish jarayonini, uning ijodiy faoliyatini, shoir bo'lishni anglatadi.

Afg'on degan muhr bosilgan qachon,
 Qaydasan mardunning o'gay onasi?
 Nahotki bu zamin mashq uchun maydon,
 Yangi qurollarning *sinovxonasi*? (119)

"Sinovxona" so'zi ham okkazionalizm hisoblanadi. "Sinov" — bu so'z imtihon, tekshiruv, hayotiy tajriba ma'nolarini bildiradi. Ko'pincha hayotning og'ir damlari, sabr va chidam bilan bog'liq holatlarda ishlatiladi. "Xona" — bu so'z joy, makon, xona degan ma'noni anglatadi. "Sinovxona" — bu birikma sinovlar bo'lib o'tadigan joyni ifodalaydi. Ya'ni, bu hayotiy sinovlar, og'irliklar, sabr va bardosh talab qiladigan holatlarning markazi, maydonini ifodalash uchun qo'llanilgan. "Sinovxona" — bu okkazional birlik bo'lib, unda hayotiy sinovlar joylashgan makon metaforik tarzda ifodalanadi.

Xulosa qilib aytganda, Iqbol Mirzo she'riyatida qo'llanilgan okkazionalizmlar shoirning badiiy tafakkuri, poetik dunyoqarashi va lingvistik mahoratini yaqqol namoyon etadi. U o'z ijodida mavjud til birliklariga yangicha shakl va mazmun berish orqali betakror obrazlar yaratadi. Ayniqsa, leksik, morfologik, sintaktik, semantik va stilistik darajadagi okkazional birliklar orqali so'zga estetik jilo, obrazli teranlik va ichki musiqiylik bag'ishlanadi. Shoir tomonidan yaratilgan okkazionalizmlar o'zbek adabiy tilining imkoniyatlarini kengaytiradi, tilning ekspressivlik va poetik ifodalilik darajasini oshiradi. Ular orqali shoir zamonaviy inson dunyoqarashi, kechinmalari, ijtimoiy hayotdagi ziddiyatlar hamda ruhiy holatlarni o'zgacha badiiy vosita bilan yetkazadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахманова О. С. Словары лингвистических терминов. – Москва. 2007. -С.78.
2. Селиванова О. Лингвистическая энциклопедия. Полтава, 2010. – С. 159.
3. Mirzaevna, A. S., Bakhtiyorovna, A. G., & Abdukarimovna, T. M. (2019). Challenges in teaching English language learners. Вестник науки и образования, (19-3 (73)), 34-36.
4. Iqbol Mirzo. Ko'zlaringga termulsaydim. – Toshkent: Sharq. 2020.
5. Anarjanovna, N. M. (2021). Technology of formation of integrated reading competence in English. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 666-672.